

O IMPOSTO SOBRE VALOR AGREGADO (IVA), A HARMONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MERCOSUL, O PRINCÍPIO DO FEDERALISMO E A POSSÍVEL REDUÇÃO DO CUSTO TRIBUTÁRIO

Karine Rodrigues Silva^{1*}, Denner Wallace Cavalcante dos Santos²

¹ Faculdade de tecnologia da Zona leste, Av. Águia de Haia, 2983. Cidade A. E. Carvalho - São Paulo, 03685-000 - SP, Brasil, rodrigueskarine227@gmail.com*

RESUMO. O presente artigo visa apresentar a implantação e a importância do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) no Brasil. Demonstra, especialmente, através de uma reforma tributária, quais as vantagens econômicas e as barreiras do federalismo após a implantação deste tributo. A proposta de implantação da reforma tributária, está parada na câmara desde 2008 evidenciando os conflitos entre os repasses do imposto IVA mediante a isso, novas propostas estão sendo estudadas para garantir os repasses aos Estados e Municípios a fim de aumentar as vantagens comparativas e melhorar a economia.

Palavras chave: *Imposto, tributação, estados, economia.*

ABSTRACT. The present article aims to present the implantation and the importance of VAT (Value Added Tax) in Brazil. Demonstrates, especially through a tax reform, the economic advantages and barriers of federalism after the implementation of this tribute. The proposal to implement the tax reform has been standing in the Chamber since 2008, highlighting the conflicts between the pass-through of the VAT tax, and new proposals are being studied to ensure the transfer to the States and Municipalities in order to increase the comparative advantages and improve the economy.

Key words: *Tax, taxation, states, economy.*

1. INTRODUÇÃO

O Brasil enfrenta uma crise econômica há um longo período, grande parte da responsabilidade é o sistema falho de tributar. Somente o livro que dita as regras para o PIS e COFINS somam mais de 200 páginas e isso somado aos outros inúmeros tributos que uma mercadoria ou serviço é sujeito.

Mesmo cientes que a reforma tributária é um tema complexo, especialistas do setor financeiro, insistem que o peso da carga de tributos imposta sobre o consumidor é irreal e impede investimentos.

O presidente-executivo da Brasscom, Sérgio Paulo Gallindo, foi taxativo ao reiterar que as empresas vivem um 'filme de horror'. "Pelas estimativas internas, o conjunto de medidas pode flutuar entre 4,2% e 8,55% da receita bruta das empresas", falou ainda de bitributação em São Paulo e reforçou que já há medidas judiciais sendo tomadas junto ao Supremo Tribunal Federal. Se as empresas de TI sofrem com a bitributação, o secretário executivo da Telebrasil e da Febratel, César Rômulo, pontuou que as prestadoras de serviço de telecomunicações geraram mais de R\$ 1 trilhão entre 2002 e 2015, mas que agentes econômicos que "não correm nenhum risco", como o Estado, abocanham 80,3% do que foi arrecadado. "É impossível atuar num sistema desse".

Por meio de um estudo focado no imposto sobre valor agregado, o objetivo geral deste artigo é evidenciar a necessidade de o Brasil adotar a harmonização tributária.

A mudança da multi tributação para o IVA, Imposto sobre valor agregado, implica na transformação de todo o sistema fiscal e por trazer uma série de benefícios vem sendo discutido com maior intensidade nas campanhas eleitorais do Brasil, em 2018, porém o Imposto de valor agregado já é uma proposta antiga, no Brasil se encontra parado na câmara desde 2008. No contexto histórico o IVA foi uma solução adotada por alguns países no pós-guerra, após a segunda guerra mundial, com países devastados, era necessária uma grande arrecadação, porém a população não poderia pagar altos impostos, uma vez que também estavam em crise, então a criação de um imposto único seria a solução.

O Imposto sobre o valor acrescentado, é um imposto que incide sobre o consumo, foi aprovado em Portugal, na União Europeia, Estados Unidos, Moçambique, Argentina, Uruguai, Paraguai e vem sendo estudado por outros países, principalmente integrantes de blocos econômicos como no caso do MERCOSUL, pois a harmonização das normas de consumo facilitam as transações e aumentam o interesse de importadores aumentando as vantagens comparativas dos países.

O que justifica o presente artigo é o fato do Brasil ser único país integrante do MERCOSUL que ainda vive no obsoleto sistema tributário.

O assessor especial da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, Luciano Garcia Miguel, defendeu a criação de uma base única de imposto. Segundo ele, o ideal é que a carga tributária tanto quanto possível fique independente do bem comercializado ou do serviço prestado. Luciano Miguel defendeu uma reforma tributária para criação de um IVA (Imposto de Valor Agregado) dos Estados e

lembrou que existe uma ideia de criar algo parecido para a União com a junção do PIS e COFINS. A substituição dos impostos que incidem sobre o consumo seria a melhor solução, defendeu, acrescentando que os desafios para isto ser levado a cabo é a vontade política e a adequação dos sistemas.

O ponto culminante para a aprovação desse projeto é como os estados e municípios arrecadariam, como seria a distribuição, uma vez que os tributos de competência dos mesmos seriam agora da União. O problema do Federalismo é um item crucial a ser resolvido para a sequência da reforma tributária.

2. REVISÃO DA LITERATURA

A fundamentação teórica deste presente artigo teve como base as palestras realizadas por advogados e especialistas financeiros, no 30º Seminário Internacional da ABDITIC, 2016, em São Paulo.

Em entrevista à CDTV, do portal Convergência Digital, o assessor especial da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, Luciano Garcia Miguel, defendeu a criação de uma base única de imposto.

Segundo ele, o ideal é que a carga tributária tanto quanto possível fique independente do bem comercializado ou do serviço prestado. Luciano Miguel defendeu uma reforma tributária para criação de um IVA (Imposto de Valor Agregado) dos Estados e lembrou que existe uma ideia de criar algo parecido para a União com a junção do PIS e Cofins. A substituição dos impostos que incidem sobre o consumo seria a melhor solução, defendeu, acrescentando que os desafios para isto ser levado a cabo é a vontade política e a adequação dos sistemas.

Com o atual sistema tributário adotado pelo Brasil, as empresas vivem um caos tributário, onde grande parte das suas receitas acabam sendo liquidadas pelos impostos e taxas que incidem sobre seus produtos e serviços. Ainda há o fato da bitributação que ocorre em São Paulo por exemplo, o que acaba por gerar um grande desafio financeiro para os empresários, muitos recorrem junto ao Supremo Tribunal Federal em ações judiciais.

Os tributos têm sua origem identificada historicamente desde o início da vida em sociedade. Num conceito mais simples, é tão antigo quanto a comunidade humana. Ele aparece com a manifestação da vida coletiva em função da necessidade para a manutenção do agregado social. Vemos que sempre que surgirem necessidades próprias, existirá também formas de contribuição para os membros de uma sociedade. (PAETZOLD, 2018).

É preciso sabermos que os tributos são de ordem mundial e que devem ser repartidos por todo um povo, são pagos com o fim de manter uma função ou um benefício ao cidadão e tem sua definição legal no artigo 3º do CTN.

Com a reforma tributária que vem sendo proposta, a adoção do IVA imposto sobre valor agregado vem sendo discutida desde 2008.

O IVA é classificado pela grande maioria da doutrina, como um imposto geral sobre o consumo, –

ainda que, “Este imposto, tal como previsto na Directiva IVA, possa considerar-se, estritamente, um imposto sobre a despesa para o consumidor final –, pois incide, tendencialmente, sobre a generalidade dos bens e serviços consumidos por quem manifesta capacidade contributiva. (ENGLISH, Joachim, 2009).

O IVA é um imposto cuja base conceptual provém da economia. Segundo Samuelson e Nordhaus (1999, pág. 394) “O valor acrescentado é a diferença entre as vendas numa empresa e as suas compras de matérias-primas e de serviços de outras empresas.”

Embora só tenha aparecido em atuais discursos dos presidentes, o IVA já é uma proposta antiga no mundo, desde o fim da segunda guerra mundial onde foi necessário a adoção de um regime em que o governo pudesse arrecadar e os cidadãos não sofressem tanto impacto. Atualmente já é adotado pela União Europeia, Portugal, Estados Unidos e em especial na Argentina, Uruguai e Paraguai que fazem parte do mesmo bloco econômico que o Brasil, MERCOSUL, um tratado feito em assunção. O art. 7o. do Tratado de Assunção garante a livre concorrência entre os mercados que estão integrando como finalidade precípua e também, o tratamento isonômico dos Estados-partes em relação aos impostos, às taxas e a outros tributos.

“Quando da harmonização dos ordenamentos vigentes, deverá se preocupar mais com as vantagens competitivas, considerando os direitos humanos e as garantias fundamentais de cada país, colocando-os sempre primeiro plano”. (KIYOSSEN, Juliana; RIBEIRO, Maria, p. 7. 2001).

Um dos motivos mais apontados para o projeto estar parado na câmara desde 2008, seria o fato dos líderes dos estados e municípios não aceitarem o IVA federal, onde dependeriam do repasse da União. Segundo o dicionário online o Federalismo é a denominação feita à relação entre as diversas unidades da Federação, tanto entre si, quanto com o Governo Federal. Trata-se de um sistema político em que Municípios, Estados e Distrito Federal, sendo independentes um do outro, formam um todo que valida um governo central e federal, que governa sobre todos os membros acima citados.

3. METODOLOGIA

De acordo com o objetivo geral deste artigo, o método utilizado, foi, predominantemente qualitativo. Segundo Richardson (1999, p. 80), o método qualitativo “[...] tem como objeto situações complexas ou estritamente particulares.” O mesmo autor complementa ainda afirmando que “[...] há vários tipos de estudos que apresentam abordagem de controle qualitativo, e entre eles podemos citar a pesquisa para a elaboração de material didático e a pesquisa documentária.”

No que se refere ao tipo de pesquisa quanto aos meios de investigação, este projeto foi uma pesquisa bibliográfica. Gil (2007, p. 65) argumenta que “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.

Este projeto se situa na área de Comércio Exterior, mais especificamente no que se refere a implantação do IVA (Imposto sobre o valor agregado) na gestão tributária do Brasil.

Para a realização da pesquisa proposta, foi necessária à coleta de dados primários e secundários. “Dados primários são aqueles que não foram antes coletados, estando ainda em posse dos pesquisados

e que são coletados com o propósito de atender às necessidades específicas da pesquisa em andamento.” (MATTAR, 1999, p. 134). Para estes foram coletadas informações sobre o IVA e o método de implantação.

4. IMPOSTO SOBRE VALOR AGREGADO

O imposto sobre valor agregado (IVA) é um imposto geral, ou seja, ele visa a substituição e unificação de outros impostos em um único, incide sobre o consumo incidido sobre transmissões de bens, as prestações de serviços, as aquisições intracomunitárias e as importações. Utiliza o regime não cumulativo.

“Diz-se do imposto/tributo que, na etapa subsequente dos processos produtivos e/ou de comercialização, não incide sobre o mesmo imposto/tributo pago/recolhido na etapa anterior. Exemplos: IPI e ICMS.” (CARVALHO, 2015, p. 845).

Os sujeitos passivos do IVA são pessoas individuais ou coletivas que exerçam atividade econômica. Apesar de estar em evidência somente em período de eleições presidenciais, o imposto único já é discutido no Brasil há muitos anos, e praticado pelo bloco da União Europeia pela facilidade da aplicação, também conhecido como Imposto sobre o valor acrescentado, já foi adotado pelo bloco do Mercosul (Paraguai, Uruguai e Argentina) e por Portugal.

Por se tratar de um imposto único, esse sistema tributário se aplica sobre os bens e serviços com uma alíquota proporcional aplicada sobre o preço.

As taxas de IVA são divididas em três, a taxa reduzida de 6% para bens e serviços constantes na lista 1 anexa ao código do IVA; a taxa intermediária de 13% para bens e serviços tributados constantes na lista 2 anexa ao código do IVA e a taxa geral de 23% para outros bens e serviços.

4.1 Benefícios, isenções e regimes especiais

Segundo a Receita Federal do Ministério da fazenda (2018), existem alguns benefícios fiscais concedidos a alguns produtos e serviços, como por exemplo taxa reduzida para alguns produtos alimentares, livros, produtos farmacêuticos, publicação de periódicos, etc.

A respeito das isenções concedidas pelo regime do IVA no geral são serviços e mercadorias sem fins lucrativos ou que as pessoas entendam que não devam ser tributados, como por exemplo livros e ainda: As exportações previstas no artigo 14 do CIVA; Transmissões intracomunitárias de bens, previstas no artigo 14 do RITI e as operações relacionadas com regimes aduaneiros previstas no artigo 15 do CIVA.

4.2 Regimes especiais

Assim como todos os impostos e tributos, com o IVA existem alguns regimes especiais. Além do regime geral, existem:

“O regime especial de isenção; Regime especial dos pequenos retalhistas; Regime de tributação dos combustíveis líquidos aplicados aos revendedores; Regime especial para agentes de viagens e organizadores de circuitos turísticos, Regime especial de tributação em IVA dos bens em segunda mão, objetos de arte, de coleção e antiguidades; Regime especial do IVA aplicável ao ouro para investimento” (GUARRIGUEZ, 2018).

4.3 a iva no brasil e a harmonização tributária no Mercosul

Segundo o MIDIC o Mercado comum do Sul, foi criado pelo tratado de Assunção, que foi assinado em 26 de março de 1991, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. No Brasil, foi promulgado pelo Decreto 350, de 21/11/1991.

A assinatura do tratado, requeitou no Brasil, um antigo debate: A necessidade da criação de um imposto sobre o consumo ao estilo europeu, o IVA. Na lista dos impostos a serem substituídos pelo IVA no Brasil, estão alguns como o IOF, PIS/PASEP, COFINS, ICMS, ISS entre outros, de competência dos Estados, municípios e da União.

Apesar de se tratar de um regime tributário antigo, no Brasil somente em 2008 se iniciou uma discussão do governo federal, sobre uma possível adoção, e com a saída da Venezuela do MERCOSUL, o Brasil se tornou o único país que não possui o IVA do grupo.

Com a proposta da reforma tributária para o IVA a dinâmica de arrecadação deve melhorar, diminuir a sonegação fiscal e por consequência facilitar investimentos.

Em 1989, com o surgimento da União Europeia, uma das primeiras medidas de harmonização adotada pelo bloco foi exigir como pré-requisito a adoção do IVA para entrar no grupo econômico. O que poderia ser um exemplo positivo a ser adotado pelo MERCOSUL, para que pudesse se tornar um bloco mais atrativo e harmonioso em seus aspectos tributários.

Embora algumas literaturas não aceitem o MERCOSUL como bloco econômico, no presente artigo se tona necessário a ressalva e o considera-lo como tal, para efeito de comparação.

Uma das causas do bloco do MERCOSUL não ser tão procurado como o da União Europeia, é o fato de o Brasil que é a maior economia do bloco não estar alinhado tributariamente com os outros integrantes.

Países como Argentina, Uruguai e Paraguai já adotaram o IVA federal e apresentaram os seguintes benefícios: Aumento das relações com outros países que já utilizam o IVA, a base de incidência é grande, é um imposto neutro, bem aplicado aumentou as receitas do estado e facilitou a vida dos

empresários, pois a carga tributária diminuiu e a arrecadação aumentou.

Para efeito de futuros acordos entre MERCOSUL e União Europeia se torna de grande importância a implantação de do IVA em todos os países membros do bloco econômico.

A harmonização tributária consiste no processo de ajuste das estruturas tributarias dos países membros, com a finalidade de compatibiliza-los com os objetivos de um determinado tipo de integração. (...) (Gonzales Cano, Hugo. 1991, p. 23 – 24).

A reforma tributária é interfere diretamente no custo da atividade empresarial, com esta medida pode-se diminuir as desigualdades de concorrência entre os países membros, pois os impostos sobre consumo têm uma influência direta no preço final.

4.4 O IVA e os problemas do federalismo

O IVA incide sobre cada etapa de circulação da mercadoria ou serviço, é um tributo unificado cobrado sobre todo o consumo econômico. Ele promete unificar todos os tributos com uma alíquota única, que resolveria os conflitos tributários principalmente os que envolvem ICMS, ISS que é um dos pontos que mais afligem todos os setores do comércio.

Com essa reforma tributária seria unificado todas as bases de incidência, então não teria assim mais competências divididas entre estados e municípios, que faz com que gere tamanha polêmica e onerosidade na implantação do novo modo de tributação, o princípio do federalismo.

O federalismo é um sistema político em que organizações políticas (estados, províncias) ou grupos se unem para formar uma organização mais ampla como, por exemplo, um Estado Central. No sistema federalista, os estados que o integram mantêm a autonomia. (Regis, André, 2015, p.102).

O caput do artigo 1º da CF/88 inicia com o seguinte enunciado: Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. O artigo 18 da mesma Carta Constitucional completa: A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Devido a esse princípio de autonomia dos estados há uma inquietação a respeito do Imposto único onde a competência seria apenas da União, retirando o poder dos Estados e municípios. Há um histórico de revolta por parte dos governantes, como por exemplo a “corrida dos prefeitos a Brasília”, onde eles iam ao Congresso Nacional reivindicar uma melhor distribuição das receitas tributárias. Tendo isto em mente uma série de discussões para resolver o impasse e soluções estão sendo adotadas e discutidas para fazer com que a reforma tributária avance.

A princípio seriam duas possibilidades da utilização do IVA, a primeira delas é que o Imposto de valor agregado que fica nas mãos do governo federal e a arrecadação obtida com isso é distribuída para os estados e municípios, esse é o modelo clássico de tributação e no Brasil em função dos problemas de federalismo o que se vem pensando agora é de se manter base de incidência com união, estados e

municípios, ou seja, os três entes cobrariam mas a legislação unificaria a base de incidência, então todos eles poderiam cobrar sobre a mesma base sobre todos os tipos de atividades que obtivesse riqueza e com isso evitaria esses conflitos todos de competência de um ente achar que um tributo e outro não pode tributar, assim tudo seria tributado, com exceções previstas, como por exemplo livros. O que se deve definir ser apenas cada alíquota de cada ente.

Tudo seria igual, e a vantagem desse modelo, como já é aplicado no mundo e vem dando certo, o IVA é um imposto amplo onde você não tem mais discussões sobre que tipo de base incide ou não incide, ele incide sobre tudo que gera riqueza e com isso a alíquota dos impostos diminui muito, ao contrário do que se faz hoje onde se tira de setores de comunicação e energia valores altos e tributos os deixando sobrecarregados. Quando se usa um tributo de incide sobre tudo, automaticamente as alíquotas são menores, defendeu o diretor da ABDTIC, Luiz Roberto Peroba, em entrevista ao CDTV, durante o 30º Seminário Internacional ABDTIC, realizado em São Paulo.

Desde 2008 o projeto de lei do Deputado Luiz Carlos Hauly para implementação no IVA em nosso Sistema Tributário, está parado na câmara, e a maior hipótese para isso seria exatamente o fato de agentes tributantes como estados e municípios não abrirem mão de suas arrecadações o que teria como solução a segunda alternativa, criar uma coisa comum onde todos se sintam representados, sem abrirem mão da sua competência administrativa.

“A unificação de base de incidência é uma saída para a disputa”, complementa Professor Daniel Cordeiro, Mestre em administração com ênfase em tributação.

O fato do tributo único estar congelado e só voltar a ser discutido em 2018 em campanhas eleitorais, pode significar atrasos econômicos e até mesmo em um grande “embolo” financeiro, o Fórum Econômico Mundial divulgou seu Relatório de Competitividade Global das economias mundiais e posicionou o Brasil no sétimo lugar como maior cobrador de impostos do mundo, segundo a pesquisa quanto maior a carga tributária de um país, menor é sua competitividade.

Sendo assim a necessidade de o Brasil fazer uma reforma tributária se reflete na atual economia que se mostra estagnada e se recuperando a um ritmo muito mais lento do que o esperado.

4.5 A possibilidade de redução de custo tributário nas operações de importação de produtos

Com a implantação do IVA em países como Portugal e Argentina temos como certo que o Imposto único apresenta uma série de benefícios para a economia do País e facilita a tributação.

A redução do custo tributário nas operações de importação pode ser notada com o seguinte exemplo. Usaremos como base as Alíquotas do IVA adotado pela União Europeia em 2018. O valor do frete, seguro e valor da mercadoria será constante.

Calculo com o IVA (Imposto sobre valor agregado):

O produto em questão será o vinho tinto Português que custa 120 euros, a taxa do IVA é de 13% e o valor do frete e seguro cobrado de Portugal a fábrica Brasileira será de 2000 reais. A cotação do Euro Será de 4 reais/euro.

A base de cálculo do IVA (Imposto sobre valor agregado) é a mercadoria, sendo assim o valor do Imposto sobre valor agregado será 15,60 euros. Logo o valor total da Importação será de 2542,40 reais.

Calculo com o modelo atual de tributação Brasileira:

Vinho tinto com o NCM (Nomecultura do Mercosul): 2204.10.90 - Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas – Outros.

Primeiro é necessário o calculo do valor aduaneiro, onde há a soma do preço de mercadora, frete e seguro, resultando o valor convertido em reais de R\$ 2480,00.

A base de cálculo da tributação Brasileira é o valor aduaneiro, sendo assim o valor total dos impostos é de R\$ 1179,51. Logo o valor total da importação será de 3659,51.

Valor Aduaneiro = Imposto de Importação + Frete + Seguro

II = Valor aduaneiro x Aliquota da tabela (Tarifa externa comum)

IPI= Valor Aduaneiro x Aliquota da tabela (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados)

ICMS = Valor Aduaneiro + II + IPI

Valor Total = Valor Aduaneiro + II + IPI + ICMS

Valor Aduaneiro = Imposto de Importação + Frete + Seguro.

II (Imposto de Importação) (TEC 16%) = R\$ 2480,00 x 16% = R\$ 396,80

IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados) (TIPI 5 %) = R\$ 2480,00 x 5% = R\$ 124,00

ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) (18%) BC (Base de Calculo) = Valor Aduaneiro + II + IPI

2480,00 + 396,80 + 124,00 = 3001 (Valor arredondado)

100% - 18% = 82%

82 % /100 = 0,82

R\$ 3001/0,82 = 3659,51

R\$ 3659,51 X 18% = 658,71

3659,51 – 658,71 = 3001 (Prova real)

Valor Total ICMS(Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviço) = 658,71

Ignorando as demais taxas inclusas no processo de importação e considerando os principais tributos incidentes temos os seguintes dados:

IVA (Imposto Sobre o Valor Agregado) R\$ 2542,40 e no atual sistema de importação R\$ 3659,51, ou seja com uma diferença de aproximadamente R\$ 1117,11 o IVA se torna o muito mais atrativo para o sujeito passivo da importação.

Na prática existem outros custos e taxas envolvidos no processo de importação, tanto no atual sistema tributário Brasileiro, como no sistema do IVA, mas para uma melhor análise poderiam ser desconsideradas.

CONCLUSÃO

O imposto sobre valor agregado vem sendo discutido como um grande benefício para empresários e como uma solução para a redução tributária Brasileira, embora só tenha ganhado visibilidade em discursos dos presidentes em 2018, é um tributo antigo que desde a segunda guerra mundial foi adotado por países como membros da União Europeia e Portugal.

A grande polêmica que representa a não utilização desse imposto único é o fato de ser federado, ou seja, somente de arrecadação da União, substituindo o ICMS estadual, onde cada estado possuía uma alíquota específica e, portanto, os estados “perderiam” a arrecadação. Também se fala da perda de incentivo fiscal, referente ao ICMS, onde, empresários escolheriam estados com menores alíquotas para instalarem suas empresas e com o IVA por ser uma alíquota única perderia a competitividade interestadual.

Contudo a utilização do IVA representa uma série de benefícios se utilizado de forma consciente e adequada, como por exemplo, diminuição da carga tributária, agilidade e grandes benefícios para os empresários, além de produtos chegando aos clientes menos inflacionados, desde que se mantenha a alíquota controlada. Além disso, a adoção do IVA ajudará tanto a competitividade entre blocos comerciais quanto relações multilaterais como Brasil e União Europeia.

5. REFERÊNCIAS

ALTAMIRANO, Alejandro C. **Estructura básica del impuesto al valor agregado (IVA) en la República Argentina**. In: BALTHAZAR, Ubaldo Cesar. (Org.) **Reforma tributária & MERCOSUL**. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p.71-96.

BLANCO, Sindulfo. **El impuesto al valor agregado en el Paraguay**.

BALTHAZAR, Ubaldo Cesar. (Org.) **Reforma tributária & MERCOSUL**. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p.125-144.

DERZI, Misabel Abreu Machado. **A necessidade de instituição do IVA no sistema constitucional tributário brasileiro**. In: BALTHAZAR, Ubaldo Cesar. (Org.) **Reforma tributária & MERCOSUL**. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p.17-34.

FERNANDES, Edison Carlos. **Sistema tributário do Mercosul**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 568

GASSEN, Valcir. **A tributação do consumo: o princípio de origem e de destino em processos de integração econômica**. Florianópolis: Momento atual, 2004

GUIMARÃES, Vasco Branco. **O sistema tributário como fator de integração econômica**. Disponível em www.plenafisco.com.br/noticiaDetalhe.asp?idNoticia=42. Acesso em 10 jul 2007

LEONETTI, Carlos Araújo. **O imposto sobre a renda como instrumento de justiça social no Brasil**. Barueri:Manole, 2003, p. 91.

NAKAYAMA, Juliana Kiyosen. **Reforma tributária: Mercosula & União européia**: Curitiba: Juruá, 2003.